

ОТКЛОНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ

канд. техн. наук, доцент, **Убайдуллаев Гайрат Кучкарович**
Ташкентский государственный транспортный университет,
gayratubaydullaev1948@gmail.com

стар. преп., **Жуманиязов Хамдам Жумёзович**
Ташкентский государственный транспортный университет
hamdambek87@gmail.com

стар. преп., **Эргашев Нурилло Тохирбек угли**
Ташкентский государственный транспортный университет,
ergashevnurillo657@gmail.com

Аннотация

В статье излагается отклонение геометрических параметров различного порядка. Приводится их теоретическое описание рядами Фурье. Указывается их неоднозначность при формировании потенциального ресурса деталей в процесс обработки, а также необходимость их нормирования.

Ключевые слова: Ресурс, поверхность, отклонение, размер, сечение, эксцентриситет, овальность, огранка, конусообразность и шероховатость.

Abstract

The article discussed the deviation geometric parameters of various orders. Their theoretical description by Fourier series is given. Their ambiguity is indicated in the formation of a potential resource of parts in the processing process, as well as the need for their normalization.

Key words: life, surface, deviation, size, cross-section, eccentricity, ovality, faceting, taper and roughness.

Качества геометрических показателей поверхностей деталей при их изготовление характеризуется отклонениями различного порядка [1, 2, 3, 4] (см. рис.1). Эта отклонение: 0 – порядка, отклонение номинального размера – $D(d)$ мм; 1 – порядка, отклонение расположения – e мм; 2 – порядка, отклонение формы – ϕ мм; 3 – порядка, отклонение шероховатости – $R_a (R_z)$ мкм.

Рис. 1. Отклонение геометрических параметров деталей различных порядков.

Эти отклонение теоретический описывается рядами Фурье [2]. Согласно этого, отклонение ΔR текущего размера R от номинального размера R_0 , можно выразить зависимостью

$$\Delta R = R - R_0 = f(\varphi) \quad (1)$$

где $f(\varphi)$ – функция, характеризующая погрешность профиля (φ – полярный угол)

Контур поперечного сечения удовлетворяет условию замкнутости, следовательно,

$$f(\varphi + 2\pi) = f(\varphi) \quad (2)$$

т. е. функция имеет период 2π .

Для анализа отклонений профиля контур сечения действительной поверхности можно характеризовать совокупностью гармонических составляющих отклонений профиля, определяемых спектрами фазовых углов и амплитуд, т. е. совокупностью отклонений с различными частотами [5, 6, 7]. Для аналитического изображения действительного профиля (контура сечения) поверхности используют разложение функции погрешностей $f(\varphi)$ в ряд Фурье. Рассматривая отклонения ΔR радиуса-вектора в полярной системе координат как функцию полярного угла φ , можно представить отклонения контура поперечного сечения детали в виде ряда Фурье

$$f(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi) \quad (3)$$

где $a_0/2$ - нулевой член разложения; a_k , b_k - коэффициенты ряда Фурье k -й гармоники; k - порядковый номер составляющей гармоники.

Ряд Фурье можно представить также в виде

$$f(\varphi) = \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\varphi + \varphi_k) \quad (4)$$

где c_k - амплитуда k -й гармоники; φ_k - начальная фаза.

Функция $f(\varphi)$ определяется совокупностью величин c_k (спектра амплитуд) и φ_k (спектра фаз). В дальнейшем используем ряд с ограниченным числом членов, т.е. тригонометрический полином:

$$f(\varphi) = \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^n c_k \cos(k\varphi + \varphi_k) \quad (5)$$

где n - порядковый номер высшей гармоники полинома.

Согласно теории Фурье, нулевой член разложения в общем случае является средним значением функции $f(\varphi)$ за период $T = 2\pi$, определяемым расстоянием от базового уровня отсчета текущего размера до средней линии геометрических отклонений профиля (до среднего цилиндра)

$$\frac{c_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi. \quad (6)$$

Таким образом, $c_0/2$ есть постоянная составляющая отклонения текущего размера. Первый член разложения $c_1 \cos(\varphi + \varphi_1)$ выражает несовпадение центра вращения с геометрическим центром сечения (эксцентриситет e), т. е. отклонение расположения поверхности. Здесь c_1 , φ_1 - амплитуда и фаза эксцентриситета.

Члены ряда, начиная со второго и до $k = p$ образуют спектр отклонений формы детали в поперечном сечении. При этом второй член ряда Фурье $c_2 \cos(2\varphi + \varphi_2)$ выражает овальность, третий член $c_3 \cos(3\varphi + \varphi_3)$ - огранку с трёх вершинным профилем и т. д. Последующие члены ряда, имеющие номер $k > p$, выражают шероховатость [8, 9, 10]. Аналогично можно представить отклонения контура цилиндрической поверхности в продольном сечении, но условие замкнутости контура в этом случае не выполняется:

$$f(z) \neq f(z+l) \quad (7)$$

где z - переменная, отсчитываемая вдоль оси цилиндра; причем $0 \leq z \leq l$; l - длина детали.

Введя цилиндрическую систему координат R , φ , z и условно приняв, что период $T=2\pi$, представим отклонения контура реальной цилиндрической детали в продольном сечении $f(z)$ в виде тригонометрического полинома:

$$f(z) \approx \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^p c_k \sin \frac{k\pi}{2l} z \quad (8)$$

где k - порядковый номер члена разложения.

При $k = 1$ первый член $f_1(z) = c_1 \sin 0,5 \pi z/l$. Тогда $f_1(z) = 0$ при $z = 0$ и $f_1(z) = c_1$ при $z = l$.

Первый член разложения характеризует наклон образующей цилиндра (конусообразность). Второй член разложения $f_2(z) = c_2 \sin \pi z/l$ характеризует выпуклость контура в продольном сечении (бочкообразность). Этот же член разложения при наличии сдвига фазы $f_2(z) = c_2 \sin (\pi z/l - \pi/2)$ выражает седлообразность и т.д. Эти отклонение в зависимости от назначения рассматриваемой поверхности деталей имеет различную значимость при формировании его потенциального ресурса [11, 12, 13].

Список литературы:

1. Голицын Н.Х., Дружинин П.В. Основы взаимозаменяемости. М.: Из-во МИИГАиК. 2020.
2. Титов В.А. Взаимозаменяемость и нормирование точности. Екатеринбург.: Из-во СФУ, 2011.
3. Убайдуллаев, Г. К., Эргашев, Н. Т., & Рашидов, А. М. (2022). Основные закономерности и современные тенденции развития транспортных машин. *research and education*, 1(7), 138-142.
4. Убайдуллаев, Г. К., Эргашев, Н. Т., & Жуманиёзов, Х. Ж. (2022). Системный анализ специализированных транспортных средств. *research and education*, 1(7), 103-106.
5. Abdulaziz, S., & Nurillo, E. (2022). Analysis of studies on the justification of the parameters of the brake system of auto-tractor trailers. *research and education*, 1(6), 91-94.
6. Kayumjonovich, T. N., Pirmukhamedovich, A. S., Joraqulovich, A. S., & Nematullayevich, K. S. (2022). Development of the technology of steel modification for the manufacture of large, particularly responsible cast parts. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1001-1007.
7. Shermukhamedov, A., Ergashev, N., & Azizov, A. (2021). Substantiating parameters brake system of the tractor trailer. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 04019). EDP Sciences.
8. Eshkabilov, S., Jumaniyazov, H., Riskaliev, D. (2019). Simulation and Analysis of Passive vs. Magneto-Rheological Suspension and Seat Dampers. In: *et al. Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_28

9. Shermukhamedov, A. A., Ergashev, N. T. ugli, & Jumaniyazov, H. J. (2022). Katta hajmli kuzovlari almashinuvchi traktor tirkamalari tormoz tizimi tadqiqotlari tahlili. *International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 176–180. Retrieved from <http://openidea.uz/index.php/conf/article/view/228>
10. Ибрагимов, Б. Д., Турсунов, И. С., & Эргашев, Н. Т. у. (2022). Сервис электромобилей и проблемы его организации. *international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 171–175. Retrieved from <http://openidea.uz/index.php/conf/article/view/227>
11. Азизов, А., Эргашев, Н., & Шадиев, С. (2022). Изменение свойств резины в процессе старения. *International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 155–159. Retrieved from <http://openidea.uz/index.php/conf/article/view/222>
12. Азизов, А., Эргашев, Н., & Муталиев, В. (2022). Методика расчета безотказности элементов проектируемого автомобиля с применением коэффициентов коррекции. *International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 160–165. Retrieved from <http://openidea.uz/index.php/conf/article/view/223>
13. Botir D. Ibragimov, Nurillo T. Ergashev, & Shotemur B. Shoikromov. (2022). Study of the effect of a new polymeric anticorrosion coating in transport technological machines on noise and vibration. *Global Scientific Review*, 8, 75–79. Retrieved from <http://www.scienticreview.com/index.php/gsr/article/view/64>